

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

Султанова Сабохат Алишеровна,
 Старший преподаватель Ташкентского
 государственного юридического университета,
 доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: sabo_m@mail.ru

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Sultanova Sabohat Alisherovna. ON SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 13-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312573>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются основные источники нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, установившие внедрение целостной оценки регуляторного воздействия в нормотворчестве. Оценка регуляторного воздействия нормативно-правовых актов рассматривается как один из основных компонентов модели «умного регулирования», которая рекомендуется на сегодняшний день Организацией экономического развития и сотрудничества для улучшения регулирования. Также, в статье рассматриваются меры, предусмотренные в Концепции совершенствования нормотворческой деятельности по введению механизмов «умного регулирования» в стране. Более того, автор выдвигает предположение и предложение дальнейшего развития институциональных основ оценки регуляторного воздействия нормативно-правовых актов путем создания специализированного Совета, уполномоченного по контролю нормотворчества.

Ключевые слова: нормотворчество, нормативно-правовой акт, оценка регуляторного воздействия, модель «умного регулирования», Совет по оптимизации нормотворчества, координация деятельности оценки регуляторного воздействия.

Султанова Сабохат Алишеровна,
 Тошкент давлат юридик университети катта ўқитувчиси,
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 E-mail: sabo_m@mail.ru

ТАРТИБГА СОЛИШ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ ИНСТИТУТИ РИВОЖИНИНГ АЙРИМ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ҲАҚИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада норма ижодкорлигида тартибга солиш таъсирини баҳолашнинг яхлит тизимини жорий этишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий базасининг асосий

манбалари таҳлил қилинган. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тартибга солувчи таъсирини баҳолаш бугунги кунда Иқтисодий тараққиёт ва ҳамкорлик ташкилоти томонидан тартибга солишни такомиллаштириш учун тавсия этилган "ақлли тартибга солиш" моделининг асосий таркибий қисмларидан бири сифатида қаралади. Шунингдек, мақолада мамлакатимизда "ақлли тартибга солиш" модели механизмларини жорий этиш бўйича Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясида назарда тутилган чора-тадбирлар муҳокама қилинади. Бундан ташқари, муаллиф норма ижодкорлигини назорат қилиш ваколатига эга бўлган ихтисослаштирилган Кенгашни ташкил этиш орқали норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тартибга солувчи таъсирини баҳолашнинг институционал асосларини янада ривожлантириш бўйича прогноз ва таклифни илгари суради.

Калит сўзлар: норма ижодкорлиги, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, тартибга солиш таъсирини баҳолаш, "ақлли тартибга солиш" модели, норма ижодкорлигини оптималлаштириш бўйича Кенгаш, тартибга солиш таъсирини баҳолаш фаолиятини мувофиқлаштириш.

Sultanova Sabohat Alisherovna,

Senior lecturer of Tashkent State University of Law,

PhD in Law

E-mail: sabo_m@mail.ru

ON SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article analyzes the main sources of the regulatory framework of the Republic of Uzbekistan, which established the introduction of a holistic assessment of the regulatory impact in rule-making. Regulatory impact assessment of regulations is seen as one of the main components of the "smart regulation" model recommended today by the Organization for Economic Development and Cooperation to improve regulation. Also, the article discusses the measures provided for in the Concept for improving rule-making activities to introduce "smart regulation" mechanisms in the country. Moreover, the author puts forward an assumption for the further development of the institutional framework for assessing the regulatory impact of normative legal acts through the creation of a specialized Council authorized to control rulemaking.

Keywords: rulemaking, legal act, regulatory impact assessment, "smart regulation" model, Rulemaking Optimization Council, coordination of regulatory impact assessment activities.

В настоящее время в нашей стране, также, как и во многих государствах мира, наблюдается «нормативная инфляция», включающая в себя два взаимосвязанных направления: во-первых, отмечается интенсификация законодательства, которая выражается в принятии большого количества нормативно-правовых актов; во-вторых, имеется тенденция постоянной новеллизации законодательства, то есть в существующие нормативно-правовые акты регулярно вносятся изменения и дополнения.

Это обусловлено тем, что какие бы события в мире не происходили, общество ждет от государства быстрых мер реагирования. Реакция государства выражается зачастую принятием обязательных для всех нормативно-правовых актов в различных сферах общественной жизни.

Однако, когда приходится быстро «писать» нормативно-правовые акты, это приводит к созданию правовых документов, вводящих излишние обязанности и ограничения для граждан и предпринимателей, с одной стороны, и созданию неэффективного законодательства с дублирующими, коллизионными нормами с другой стороны, и увеличению издержек по исполнению данных правовых норм с третьей стороны.

В связи с этим, весьма актуальными является проблема поиска новых путей, инструментов, способствующих выявить альтернативные варианты регулирования, подсчитать выгоды и издержки вводимого регулирования, и, в целом, понять в какой мере

государственное вмешательство необходимо. В западных странах для этих целей в 1980-1990-е гг. была запущена система оценки регуляторного воздействия нормативно-правовых актов, которая явилась ядром, возникшей в последующем модели (концепции) «умного регулирования». Вначале усилилось понимание того, что нормативно-правовых актов не должно быть слишком много («Less regulation»), после чего начались дебаты и попытки сделать регулирование качественным и эффективным. Таким образом, появилась идея «лучшего регулирования» («Better Regulation»), которая впоследствии нашла свое отражение в концепции «умного регулирования» («Smart regulation»).

Целью данной статьи является анализ основных источников нормативно-правовой базы страны, установившей внедрение целостной оценки регуляторного воздействия, во-первых и поиск путей дальнейшего развития институциональных основ оценки регуляторного воздействия нормативно-правовых актов, во-вторых.

Подчеркивая значение оценки регуляторного воздействия в «умном регулировании», необходимо отметить, что оценка регуляторного воздействия (ОРВ) является - регламентированной методикой процедурой, в ходе которой определяется проблема в обществе, требующая регулирования, подготавливаются и анализируются возможные варианты регулирования, разрабатывается проект нормативно-правового акта, отражающий предпочтительный вариант регулирования, или предложение о нецелесообразности изменять существующее регулирование. Организация экономического сотрудничества и развития определяет ОРВ как «механизм систематического выявления и оценки выгод и издержек предлагаемых норм регулирования» [1]. Скотт Джейкобс, мировой специалист по оцениванию, определяет ОРВ как инструмент, метод: «1) систематически и последовательно изучающий отдельные потенциальные последствия, вытекающие из действий правительства и 2) передающий информацию лицам, принимающим решения. Это гибкий инструмент. Его цели, методика и роль в административных процессах разных стран и даже областях регулирования различаются» [2].

Утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2018 года №УП-5505 Концепция совершенствования нормотворческой деятельности, установила очень важные меры, направленные на совершенствование нормотворческой деятельности и введению механизмов «умного регулирования» в Республике Узбекистан [3].

Данная Концепция положила начало нового этапа нормотворческой деятельности. Ведь в течение долгих лет сформированная практика не отвечает реалиям современности. Например, в течение 2008-2017 годов в Республике Узбекистан было принято более 8 тысяч нормативно-правовых актов, половина которых была в последующем отменена. Более того, в течение 2017-2018 годов были частично или полностью отменены более 900 нормативно-правовых актов [4].

Вышеуказанная Концепция предусматривает следующие задачи:

1. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов, пересмотр бездействующих актов законодательства.
2. Ограничение нормотворческих полномочий ведомств путем четкого определения перечня юрисдикций каждого из них.
3. Совершенствование порядка инициирования, разработки и принятия нормативно-правовых актов, а также мониторинга их исполнения.
4. Внедрение механизмов «умного регулирования»:
 - принципа достаточности оснований для принятия регуляторных решений;
 - оценки регуляторного воздействия проектов;
 - проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов в качестве неотъемлемого элемента системы оценки воздействия актов законодательства;
 - ограничение срока действия усложняющих процедур;
 - принятие законов прямого действия;

- системы оценки нормотворческой деятельности ведомств в зависимости от качества разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов, а также выгод и издержек, понесенных гражданами и субъектами предпринимательства вследствие неэффективного регулирования;

- повышение уровня влияния общественных обсуждений на нормотворческий процесс.

5. Детализация процедур обжалования и требования отмены нормативно-правового акта со стороны граждан, хозяйствующих субъектов, государственных органов.

6. Развитие системы электронного нормотворчества.

7. Определение единой координирующей организации для взаимодействия государственных органов, научного сообщества и негосударственных структур.

8. Обеспечение прозрачности и подотчетности процесса парламентских обсуждений по проектам законов.

9. Совершенствование межведомственного информационного обмена результатами статистического учета и анализа судебной, правоприменительной и надзорной практики.

10. Совершенствование системы повышения квалификации работников государственных органов.

Сегодня во исполнение данной Концепции принимаются конкретные меры. Например, разработка, согласование, принятие, проведение правовой экспертизы и государственная регистрация проектов ведомственных нормативно-правовых актов осуществляются посредством Единой электронной системы [5].

Безусловно, важнейшим элементом модели «умного регулирования» считается оценка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов. ОРВ представляет из себя социально-экономическое исследование, направленное на выявление целесообразности внедрения определенных регулятивных мер, нормативно-правовых актов. К примеру, в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Австрии, Германии, Франции и других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) нормативно закреплена необходимость подготовки отчета об оценке регуляторного воздействия вносимого в парламент или правительство проекта решения органов государственного управления.

Учитывая, что ОРВ является трудоёмкой процедурой, представляется важным определение сфер покрытия ОРВ. Установление определенных «фильтров» для отбора нормативно-правовых актов, подпадающих под оценку регуляторного воздействия в каждой отдельной стране происходит по-разному. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» №ЗРУ-682 от 20.04.2021 года [6] впервые установил обязательность проведения ОРВ в отношении нормативно-правовых актов, воздействующих на предпринимательскую деятельность, права, свободы и законные интересы граждан, а также на окружающую среду.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей систематизации законодательной базы» №396 от 21.07.2022г. применен метод регуляторной гильотины [7]. Ранее, немного иная инвентаризация законодательства была осуществлена Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства» №УП-6075 от 27.09.2020г., посредством которого были отменены около 500 нормативно-правовых актов [8].

В 2020 году, в частности, с принятием Указа Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства» были решены организационно-правовые вопросы внедрения и проведения целостной оценки регуляторного воздействия в нашей стране, так как Министерство юстиции Республики Узбекистан было определено органом уполномоченным по координации деятельности ОРВ законодательства.

Кроме того, данным документом установлено, что в Республике Узбекистан будет проводится оценка регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов (со

стороны органов-разработчиков), а также оценка регуляторного воздействия действующих нормативно-правовых актов [8].

Принятие в 2021 году приказа Министра юстиции об утверждении Методики и форм отчета оценки регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов и принятых нормативных правовых актов завершило организационно-правовой процесс внедрения целостной оценки регуляторного воздействия в Республики Узбекистан [9]. Данная методика определила такие методы проведения ОРВ как ex-ante (оценка проекта нормативно-правового акта) и ex-post (ретроспективная оценка), а также подробно установила процедуру проведения ОРВ.

Таким образом, на сегодняшний день Министерство юстиции является компетентным государственным органом, уполномоченным по проведению ОРВ нормативно-правовых актов.

Безусловно, внедрение в нашей стране полноценной оценки регуляторного воздействия является важным шагом на пути совершенствования нормотворческого процесса и регуляторной политики в целом. Обращаясь к исследователям, следует отметить, что Дидикин А.Б. видит причины популярности института ОРВ в особом правовом механизме обсуждения проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса и инвесторов до момента их вступления в силу [10].

При этом, необходимо также отметить, что учитывая, что для нас данный институт является новым, имеются определенные трудности при проведении ОРВ проектов нормативно-правовых актов. К примеру, отмечается, что из 4 131 проектов нормативно-правовых актов, поступивших в Министерство юстиции Республики Узбекистан для проведения правовой экспертизы в период с 15 марта 2021 года по 1 октября 2022 года, 324 (7,8%) проекта попали под зону покрытия ОРВ. Однако, только по 193 (60%) проектам нормативно-правовых актов была проведена оценка регуляторного воздействия [11].

Таким образом, оценка регуляторного воздействия является одним из таких демократических инструментов, которая позволяет проанализировать влияние нормативно-правового акта, подсчитать затраты и выгоды для адресатов регулирования, проработать альтернативные варианты и выбрать из них наиболее предпочтительный. В этой связи, отмечая особую роль ОРВ в нормотворческом процессе, хотелось бы обозначить некоторые штрихи будущего развития этого института.

Сегодня в научных кругах имеется мнение, что необходим переход от «министеральной» организационной модели ОРВ к модели по созданию советов по оптимизации регулирования (далее — Советы) при центральных органах власти. Предполагается, что для проведения последовательной регуляторной реформы недостаточно функционирования департаментов (управлений, отделов) ОРВ в министерствах. Указанные же Советы предназначены координировать свои усилия как на уровне методических разработок, так и в продвижении институтов «умного регулирования» [12].

В практическом плане, можно отметить, что за последние годы члены ОЭСР создали новые типы органов, в компетенцию которых входит разработка регуляторной политики. Первоначально, как правило, создавались рабочие группы или департаменты при различных министерствах. К примеру, в Великобритании в начале 2000-х годов был создан Исполнительный комитет по улучшению регулирования при Министерстве экономики, а в Германии — группа по совершенствованию регулирования при Министерстве внутренних дел. Развитие института оценки регуляторного воздействия, а также появление концепции «качественного регулирования», а затем и «умного регулирования» дало толчок к расширению полномочий органов по контролю нормотворчества. Более того, начали создаваться центральные органы по контролю нормотворчества, подотчетные парламенту, правительству или президенту страны. Так, в Мексике в 2000 г. помимо Федеральной

комиссии по улучшению регулирования (Comisión Federal de Mejora Regulatoria) был создан Совет по улучшению регулирования (Consejo para la Mejora Regulatoria Federal). Данную тенденцию можно наблюдать также во многих других странах (в Великобритании, Швеции, Нидерландах и Германии, Чехии и т.д.) [12].

Таким образом, можно отметить, что в большинстве зарубежных стран создан основной орган по контролю нормотворчества, который в действительности обладает необходимыми полномочиями и координирует работу различных групп или управлений при министерствах.

Также, в исследовании Всемирного банка было отмечено, что «в частности, 53 страны из рассмотренных имеют специализированный государственный орган, функцией которого является проведение, анализ и комментирование оценок воздействия, осуществляемых различными органами. Некоторые из этих специализированных надзорных организаций несут ответственность за определение того, какие регулятивные реформы требуют проведения оценки воздействия. Однако наиболее общая функция таких организаций заключается в предоставлении рекомендаций для экспертов, проводящих оценку. Они также часто осуществляют обзор и мониторинг регулирующего воздействия, проводимого в отдельных министерствах, и информируют кабинет или парламент/законодательный орган о соблюдении требований по оценке регулирующего воздействия. Такие специализированные органы, например, Совет Швеции по совершенствованию регулирования (Regelrådet) или Управление по информации и регулированию США, предоставляют опыт по проведению качественных оценок потенциального воздействия предлагаемых норм, а также обеспечивают соблюдение министерствами руководящих принципов по оценке воздействия. В Канаде, например, каждый департамент и орган отвечают за выполнение своих ОРВ. Однако Секретариат Совета Казначейства (TBS) рассматривает и контролирует ОРВ, разработанные другими департаментами и органами. TBS рассматривает проекты ОРВ и дает свои комментарии по ним до тех пор, пока они не будут готовы для рассмотрения и одобрения Советом казначейства для предварительной публикации в «Вестнике Канады Часть 1.» [13].

Если подробно рассмотреть функционирование такого органа на примере Национального совета по контролю норм (Nationaler Normenkontrollrat) в Германии, можно отметить, что он был создан при ведомстве федерального канцлера в соответствии со специально принятым федеральным законом в августе 2006 г. Основной целью данного органа является оказание помощи правительству в снижении административных барьеров и в улучшении регулирования. Для поддержки деятельности Совета функционирует секретариат, состоящий из 10–12 государственных служащих. В соответствии с федеральным законом членами Совета могут быть бывшие федеральные и земельные чиновники или судьи, представители бизнеса, представители академического сообщества, пользующиеся высокой репутацией в академических, политических, деловых кругах. Совет по контролю норм непосредственно оценивает: 1) проекты новых федеральных законов; 2) проекты изменений и дополнений к существующему законодательству; 3) проекты нормативно-правовых актов Европейского союза, указания, директивы и решения ЕС; 4) существующие федеральные законы, основанные на них правовые предписания и административные регламенты [14].

Конечно, до этого этапа нам необходимо прочно освоить азы проведения процедуры ОРВ и закрепить их на практике в течение определенного времени (возможно это займет 5-10 лет). Для того чтобы достигнуть такого результата, необходимо на регулярной основе обучать специалистов проведению оценки регуляторного воздействия, необходимо наладить процесс общественных консультаций. И только в этом случае, внедренный институт оценки регуляторного воздействия будет способствовать улучшению качества нормотворческой деятельности. Как отмечается в документах ОЭСР, при систематическом использовании в качестве общегосударственного подхода оценка регуляторного воздействия представляет собой важнейший инструмент для обеспечения более высокого качества государственного регулирования. Кроме того, документирование и опубликование фактических данных и оценки для разработки вмешательств дает возможность повысить подотчетность и

прозрачность в процессах разработки политики и принятия решений. ОРВ предоставляет лицам, принимающим решения информацию о том, следует ли регулировать и как регулировать[15].

После чего, представляется возможным создание и в Республике Узбекистан специального Совета по оптимизации (контролю) нормотворчества, который будет еще более способствовать принятию «жизненных» нормативно-правовых актов.

Как справедливо определил Президент Республики будет планомерно продолжена работа по коренному повышению качества законотворческой деятельности, систематизации законодательной базы, кардинальному сокращению количества подзаконных актов и более широкому применению модели «умного регулирования» в законотворчестве [16]. Мы также считаем, что решение о совершенствовании нормотворческого процесса путем применения в стране модели «умного регулирования» с учетом передового зарубежного опыта является обоснованным, так как это будет содействовать уменьшению административного бремени и принятию действенных и нужных обществу нормативно-правовых актов и следовательно, укреплению доверия между государственными органами и гражданами.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Детерминанты качества анализа регулирующего воздействия. ОЭСР, 2006.-С.4 // <https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/42047676.pdf> (Determinants of the quality of regulatory impact analysis. OECD, 2006.-p.4)
2. OECD, Regulatory impact analysis: best practices in OECD countries. OECD, 1997.- P.14.
3. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/3858812> (National Legislation Database).
4. Давлятлов В. Қонун ижодкорлиги фаолияти тобора халқчил ва ҳаётини аҳамият қасб этмоқда //Халқ сузи. 29 октябрь 2019 й. №223 (7453) (Davlyatov V. Law-making activities are becoming increasingly popular and vital // Xalq so‘zi. October 29,2019 №223(7453)).
5. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/4820075> (National Legislation Database).
6. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/5378968> (National Legislation Database).
7. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/ru/docs/6124323> (National Legislation Database).
8. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/5019108> (National Legislation Database).
9. Национальная база данных законодательства <https://lex.uz/docs/5350096> (National Legislation Database).
10. Оценка регулирующего воздействия и нормотворчество: Сборник статей / А. Б. Дидикин. — Екатеринбург : Издательские решения, 2018 (Regulatory impact assessment and rulemaking: Collection of articles / AB Didikin. - Yekaterinburg: Publishing solutions, 2018.).
11. Рўзиёв А.И. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг тартибга солиш таъсирини баҳолаш: назария ва амалиёт масалалари. Ю.ф.ф.д. (PhD) илм.даражасини олиш учун ёз. диссертация.-Т., 2023 (Roziyev A.I. Regulatory impact assessment of draft legal acts: theory and practice issues. Thesis for a degree PhD in law.-Т., 2023)/
12. Карпова П.Г., Цыганков Д.Б. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент «smart regulation» // Вопросы государственного и муниципального управления.-М., 2012, №3.-С.5-34 (Karpova P.G., Tsygankov D.B. Tips for optimizing regulation as an integral component of "smart regulation" // Issues of state and municipal management. –М., 2012, №3.-С.5-34).

13. Мировые показатели регулирования: всемирная практика оценки регулирующего воздействия», Группа Всемирного банка, 2016 год, стр.6 (Global Regulatory Indicators: Global Practice for Regulatory Impact Assessment, World Bank Group, 2016, p.6.).
14. https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/home/home_node.html
15. Regulatory impact assessment, OECD, 2020 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7a9638cb-en/index.html?itemId=/content/publication/7a9638cb-en&_csp_=619a2d489e8b70731fae862e094facd9&itemIGO=oecd&itemContentType=book/
16. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.-Тошкент: “O‘zbekiston”, 2021.-Б.102 (Mirziyoev Sh.M. New Uzbekistan strategy.-Tashkent: “Uzbekistan”, 2021).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000